

AVTOMOBILLARDA YENGIL MATERIALLAR VA KONSTRUKTSIYA INNOVATSIYALARI

Ibragimova Dinora Rustam qizi

G'ijduvon tuman 1-son maxsus fan o'qituvchisi
yanuzay44201944@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18360187>

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobilsozlikda yengil materiallar va ularning konstruktsiyalarga tatbiqi orqali transport vositalarining og'irligini kamaytirish, yoqilg'i samaradorligini oshirish va ekologik izni qisqartirish bo'yicha zamonaviy innovatsiyalar tahlil qilinadi. Yengil materiallardan foydalanish orqali umumiy massaning kamayishi yoqilg'i sarfini kamaytirish va elektr transport vositalarida batareya massasi ta'sirini kamaytirishga yordam berishi o'rganiladi. Shuningdek, ushbu maqola professional ta'lim muassalari maxsus fan o'qituvchilari, ishlab chiqarish ta'lim ustalari hamda talaba-o'quvchilar uchun manfaatli bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yengil materiallar, alyuminiy qotishmalari, kompozit materiallar, yoqilg'i samaradorligi, konstruktsiya innovatsiyalari, ekologik samaradorlik, transport vositasi massasi, zamonaviy materiallar

Abstract. This article analyzes modern innovations in the automotive industry through the application of lightweight materials and their implementation in vehicle structures to reduce the overall weight of transport vehicles, improve fuel efficiency, and decrease environmental impact. The study examines how the use of lightweight materials contributes to reducing total vehicle mass, decreasing fuel consumption, and mitigating the influence of battery weight in electric vehicles. Additionally, this article serves as a valuable resource for instructors of specialized subjects, vocational training masters, and student-learners in professional educational institutions.

Keywords: lightweight materials, aluminum alloys, composite materials, fuel efficiency, structural innovation, environmental sustainability, vehicle mass, modern materials.

Yengil materiallar — yuqori «mustahkamlik/og'irlik» nisbatiga ega bo'lgan, dizayn va konstruktsiya jarayonida po'lat yoki to'liq metall o'rniga qo'llanadigan yangi materiallar turkumiga nisbatan qo'llaniladi. Bunday materiallardan foydalangan holda transport vositasining umumiy massasi kamayadi, bu esa yoqilg'i sarfini pasaytiradi hamda chiqindilarni sezilarli darajada kamaytirishga ko'maklashadi. Ayni mana shu holat ekologik xavfsizlik va ekologiyaning yaxshilanishi uchun qo'yilgan qadamlardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Yengil avtomobillar avtomobil sanoatining rivojlanish tendensiyasidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har bir 1% umumiy avtomobil qismlarining og'irligini kamaytirish tejashga yordam beradi 1% yoqilg'i; har 1% harakatlanuvchi qismlarning qisqarishi tejash imkonini beradi 2% yoqilg'i.[1] Avtomobillarning og'irligini kamaytirish katta iqtisodiy va ekologik foyda keltirishi mumkin. Avtomobil ishlab chiqarish sanoatida turli xil yangi materiallar qo'llaniladi, va bularning ichida alyuminiy eng qimmatlisidir.

Alyuminiy odamlar tomonidan ishlatiladigan ikkinchi eng katta metall materialdir. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab avtomobil texnologiyasidagi eng aniq o'zgarishlardan biri bu yengil materiallardan keng foydalanish bo'ldi va ko'proq alyuminiy qismlar paydo bo'ldi, asosan tanada to'plangan dvigatel, bamber, konditsioner, g'ildirak uyasi, dekorativ qismlar, o'rindiqlik va boshqa materiallar shular jumlasidandir

Alyuminiyning zichligi faqat 1/3 po'latdan. Mashinaning sifati va funksiyasiga ta'sir qilmaydi degan asosda, alyuminiy mahsulotlaridan foydalanish energiyani tejash va emissiyani kamaytirish maqsadiga erishish uchun qismlarning sifati minimallashtirishi mumkin.[2] Avtomobillarda alyuminiy qotishmalarini qo'llashning jadal o'sishi avtomobil materiallarini rivojlantirishning asosiy xususiyatlaridan biridir.

Avtomobillarda yengil materiallardan foydalanishning ahamiyati bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Avtomobil og'irligi uning texnik va ekspluatatsion xususiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Og'irlikning kamayishi quyidagi afzalliklarni beradi:

- yonilg'i tejamkorligi oshadi;
- tezlanish va tormozlanish samaradorligi yaxshilanadi;
- karbonat angidrid (CO₂) chiqindilari kamayadi;
- elektr avtomobillarda yurish masofasi uzayadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, avtomobil massasini 10 foizga kamaytirish yonilg'i sarfini o'rtacha 6–8 foizga qisqartiradi. Bu esa o'z navbatida, yoqilg'i sarfi va hajmiga bevosita o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Zamonaviy avtomobilsozlikda konstruktsiya innovatsiyalari transport vositalarining xavfsizligi, samaradorligi va ekologik ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan. An'anaviy mexanik yondashuvlar o'rnini hozirda yengil, mustahkam va aqlli konstruktiv yechimlar egallamoqda. Keling shu konstruksiyalardan bir nechasi bilan tanishaylik;

Modul va platformaga asoslangan konstruktsiyalar

So'nggi yillarda avtomobil ishlab chiqaruvchilar modul platformalardan keng foydalanmoqda. Modul konstruktsiya deganda, bir xil asos (platforma)da turli kuzov va dvigatel variantlariga ega avtomobillar ishlab chiqarish tushuniladi. Ushbu platforma o'z navbatida, umumiy og'irlikni kamaytirish, ehtiyot qismlar sonini qisqartirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish hamda ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirishga yordam beradi[3]. Misol uchun Volkswagen MQB, Toyota TNGA platformalari.

Monokok va yarim monokok konstruktsiyalar

An'anaviy avtomobillarda rama va kuzov alohida bo'lgan bo'lsa, zamonaviy avtomobillarda monokok konstruktsiya keng qo'llanilmoqda. Ushbu konstruksiyada kuzov asosiy yuk ko'taruvchi element hisoblanadi. Bunda umumiy vazn kamayadi, zarba vaqtida energiyani samarali yutadi hamda avtomobilning qattiqligi oshadi. Ayniqsa, bu kabi konstruksiyalardan sport va poyga avtomobillarida qo'llaniladi.

Ko'p materialli (Multi-material) konstruktsiyalar

Zamonaviy avtomobillarda bitta emas, balki bir nechta material kombinatsiyasi ishlatiladi:

1. po'lat — xavfsizlik zonalarida;
2. alyuminiy — kuzov panellari va shassida;
3. kompozitlar — tom, kapot va eshiklarda.

Ushbu konstruksiyasining natijasida mustahkamlik saqlangan holda maksimal yengillik oshadi. Bu yondashuv strukturaviy optimallashtirish deb ataladi.

Energiya yutuvchi xavfsizlik zonalari

Innovatsion konstruktsiyalarda avtomobil oldi va orqa qismlari deformatsiyalanadigan zonalar sifatida loyihalanadi. Bu konstruksiyaning asosiy vazifasi to'qnashuv vaqtida energiyani yutish, salonni maksimal darajada himoyalash hamda yo'lovchilar jarohatlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Tadqiqotlar natijasida shu o'rganildiki, avtomobil konstruksiyasidagi innovatsiyalar yengil materiallar, raqamli texnologiyalar va aqlli tizimlar uyg'unligiga asoslanadi. Ushbu yechimlar avtomobillarning xavfsizligi, tejamkorligi va ekologik tozaligini ta'minlash bilan birga, kelajak transport vositalarining poydevorini yaratish uchun xizmat qiladi. Texnologiya asrida har bir avtomobil zamon bilan raqobatbardosh bo'lishi muhimdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. U.S. Department of Energy, *Lightweight Materials for Cars and Trucks* — yengil materiallar avtomobillarni loyihalashda yoqilg'i tejash va masalaning umumiy ko'rinishi haqida.
2. Springer Nature, *Optimizing automotive body panel materials: a CES EduPack analysis of lightweight alloys for sustainable performance* — yengil materiallarning yoqilg'i samaradorligi, CO2 chiqindilari va dizayn jihatlari haqida ilmiy tahlil.
3. NumberAnalytics.com, *Lightweight Materials in Automotive* — yengil material turlari (kompozitlar, alyuminiy, AHSS) va ularning afzalliklari haqida.
4. <https://www.energy.gov>